

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ СЕЙСМИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СЛОЖНОГО УЗЛА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАК СО МНОГИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Уразалиев Фахритдин Бахритдинович

ассистент, Джизакского политехнического института,
Узбекистан

faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

Аннотация: В этой статье рассматривается исследование поперечных сейсмических колебаний сложных узлов подземных сооружений с жестко стыкованными баковыми трубами.

Ключевые слова: уравнение, реакция, сооружение, землетрясения, процесс, система, колебания, параметры, формы и амплитуды, перемещения.

Abstract: This article examines the study of transverse seismic vibrations of complex units of underground structures with rigidly joined tank pipes.

Keywords: equation, reaction, structure, earthquakes, process, system, vibrations, parameters, shapes and amplitudes, displacements.

Реакция сложного узла подземных сооружений во время землетрясения характеризуется изменением во времени формы и амплитуды сейсмического колебаний. Такой процесс может быть описан более точно только с помощью системы со многими степенями свободы т.е. с помощью модели с сосредоточенными массами. Степени свободы в системе с дискретными параметрами могут быть приняты как амплитуды перемещений определенных точек сложного узла подземных сооружений [1, 2, 3].

Уравнение сейсмического колебания сложного узла подземных сооружений как систему со многими степенями свободы удобно рассмотреть, как балку со сосредоточенными массами (рис. 1).

Рис.1. Дискретизация обобщенной модели сложного узла с боковыми трубами подземный сооружений.

Сейсмические колебания сложного узла подземных сооружений определяются перемещениями системы дискретных точек балки $u_1(t), u_2(t), \dots, u_n(t)$. Такие точки могут быть выбраны произвольно с учетом массивности их участков учитывающий влияния и распределения физических величин так, чтобы достаточно хорошо определять форму сейсмического колебания сложного узла подземных сооружений. Больше число степеней свободы даёт лучшую аппроксимацию истинного характера сейсмической реакции сложного узла. Следует отметить, что здесь учитываются только линейные поперечные перемещения дискретных точек. А также можно учесть угол поворота $\partial u / \partial x$ и продольные перемещения в качестве дополнительных степеней свободы в каждой узловой точке.

Уравнения движения сложного узла подземных сооружений на рис.1 могут быть записаны из условия равновесия сил, связанных с каждой формой ее колебаний. В общем случае силы четырех типов могут быть приложены к

каждой дискретной точке: сейсмическая сила $P_{ci}(t)$ и силы, появляющиеся в результате движения: сила инерции PI_i , сила затухания P_{Di} и сила упругости P_{Si} . Для каждой из степеней свободы уравнения динамического равновесия сложного узла подземных сооружений записываются в виде:

$$\left. \begin{aligned} P_{I1} + P_{D1} + P_{S1} &= P_{C1} \\ P_{I2} + P_{D2} + P_{S2} &= P_{C2} \\ P_{I3} + P_{D3} + P_{S3} &= P_{C3} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

или в векторно матричной форме:

$$P_1 + P_D + P_S = P_C \quad (2)$$

Сила упругости, развиваемая в точке 1 в общем случае зависит от компонент перемещений всех других точек дискретной системы:

$$P_{S1} = K_{11}u_1 + K_{12}u_2 + K_{13}u_3 + \dots\dots\dots + K_{1n} \cdot u_n \quad (3.a)$$

Точно также для степени свободы U_2

$$P_{S2} = K_{21}u_1 + K_{22}u_2 + K_{23}u_3 + \dots\dots\dots + K_{2n} \cdot u_n \quad (3.б)$$

Для степени свободы U_i перемещений

$$P_{Si} = K_{i1}u_1 + K_{i2}u_2 + K_{i3}u_3 + \dots\dots\dots + K_{in} \cdot u_n \quad (3.в)$$

В этих выражениях предполагалось, что сложный узел подземных сооружений работает упруго и поэтому справедлив суперпозиции. Коэффициенты влияния жесткостей K_{ij} – сила, соответствующая координате i , при единичном перемещении координаты j .

Сила упругости в матричной форме записывается в виде:

$$\begin{bmatrix} P_{S1} \\ P_{S2} \\ \dots \\ P_{Si} \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & \dots & K_{1i} & \dots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & \dots & K_{2i} & \dots & K_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{i1} & K_{i2} & K_{i3} & \dots & K_{ii} & \dots & K_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_i \\ \dots \end{bmatrix} \quad (4)$$

или в векторно-матричной форме:

$$P_s = k \cdot u \quad (5)$$

Матрица жесткостей – **K** соответствует выбранной системе координат перемещений и **u** – векторам перемещений, характеризующим форму деформаций сложного узла подземных сооружений.

Следует отметить, что сила упругости состоит из двух компонент: сил упругости самого сооружения и от сил упругого взаимодействия сложного узла подземных сооружений от окружающего грунта.

Если принять вязкое затухание, то по аналогии с (5) полная система сил затухания сложного узла подземных сооружений и окружающего грунта имеет вид.

$$\begin{bmatrix} P_{D1} \\ P_{D2} \\ \dots \\ P_{Di} \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & \dots & C_{1i} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & \dots & C_{2i} & \dots & C_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{i1} & C_{i2} & C_{i3} & \dots & C_{ii} & \dots & C_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \\ \dots \\ \dot{u}_i \\ \dots \end{bmatrix} \quad (6)$$

Где \dot{u}_i - изменение во времени *i* – го перемещения, т.е. скорость движения;
 C_{ij} – сила, соответствующая координате *i* при единичной скорости \dot{u} координаты *j*.

В векторно-матричной форме имеет вид:

$$P_D = CU \quad (7)$$

где C – матрица затухания для выбранных степеней свободы и \dot{u} – вектор скорости сложного узла подземных сооружений.

Сейсмические и силы инерции сложного узла подземных сооружений также можно представить системой коэффициентов влияния, т.е. коэффициентами масс.

Они характеризуют соотношение между ускорениями и результирующими сейсмическими и инерционными силами. По аналогам с (5) сейсмические силы, связанные с ускорениями почвы:

$$\begin{bmatrix} P_{C1} \\ P_{C2} \\ \dots \\ P_{Ci} \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & \dots & m_{1i} & \dots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & \dots & m_{2i} & \dots & m_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ m_{i1} & m_{i2} & m_{i3} & \dots & m_{ii} & \dots & m_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{u}_{01} \\ \ddot{u}_{02} \\ \dots \\ \ddot{u}_{0i} \\ \dots \end{bmatrix} \quad (8)$$

и сила инерция связанная с ускорениями сложного узла подземных сооружений;

$$\begin{bmatrix} P_{I1} \\ P_{I2} \\ \dots \\ P_{Ii} \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & \dots & m_{1i} & \dots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & \dots & m_{2i} & \dots & m_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ m_{i1} & m_{i2} & m_{i3} & \dots & m_{ii} & \dots & m_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{u}_1 \\ \ddot{u}_2 \\ \dots \\ \ddot{u}_i \\ \dots \end{bmatrix} \quad (9)$$

где \ddot{u}_{0i} и \ddot{u}_i – соответственно ускорение i – ой компоненты перемещений грунта и подземного сооружений, m_{ij} – сила, соответствующая координате i при единичном ускорении координаты j грунта и подземного сооружения.

Система (8) и (9) в векторно-матричной форме принимает вид:

$$P_C = m \cdot u_0 \quad (10)$$

и

$$P_I = m \cdot u \quad (11)$$

где \mathbf{m} – матрица масс сложного узла подземного сооружения и \ddot{u}_{0i} и \ddot{u}_i – вектор ускорений грунта и подземного сооружения, определенных для выбранной системы координат.

Рис. 2. Графики изменение реакции сложного узла при действия разрушительного Газнийского землетрясения 1985 г. по балльности.

Подставляя условия (5), (7), (10) и (11) в уравнение (2), получаем условие динамического равновесия сложного узла подземных сооружений, учитывающее все степени свободы

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = m\ddot{u}_0 \quad (12)$$

Уравнение (12) представляет собой n уравнений движения, которые определяют реакцию сложного узла подземных сооружений при землетрясениях со многими степенями свободы.

Решения уравнений (12) без учета затухания при нулевых начальных условиях имеет вид:

$$u(t) = \frac{1}{m\omega_0} \int_0^t \ddot{u}_0(\tau) \cdot \sin \omega(t - \tau) d\tau \quad (13)$$

Метод численной реализации интеграла Дюамеля (13) приведён в работе [4]. Для численной иллюстрации предлагаемого перехода в качестве внешней динамической нагрузки для сложного узла подземных сооружений примем компоненты C–W, от табулированного значения акселерограммы разрушительного землетрясения Газли 1984 года [5]. Изучалось влияние различных параметров на реакции подземных сооружений, рассматриваемой как система со многими степенями свободы «сложный узел – стыкуемая труба». При этом принимались следующие исходные данные: $\rho = 4,2 \cdot 10^{-3}$ кг/см³; R = 30 см; R = [70 ÷ 90] см; L = [100 ÷ 600] см; H = [100 ÷ 400] см; I₁ = [10 ÷ 50]. При изучении влияния одного параметра на реакции рассматриваемой системы, другие параметры принимались в их средних значениях.

Результаты численного эксперимента на ПК по определению максимальной реакции сложного узла в виде графиков приведены на рисунке 2. В рисунке 2 (а) приведены графики, показывающие изменение максимальной реакции по балльности землетрясений. Из этих кривых видно, что с ростом балльности максимальная реакция сложного узла удваивается, т.е. удвоенно увеличивается с ростом балльности прогиб боковых стыкуемых труб к сложному узлу. Это означает, что значения изгибающего момента в местах защемления боковых труб к сложному узлу удваивается с ростом балльности землетрясения.

В рисунке 2 (б) приведены графики, показывающие влияние длины боковых стыкуемых труб на максимальную реакцию сложного узла. Из этих графиков видно, что, когда стыкуемая труба в сложный узел достаточно длинна, тогда система «сложный узел – стыкуемая труба» более сейсмостойка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Холбутаев У.Х. и др. Исследование поперечных сейсмических колебаний сложных узлов подземных сооружений с жестко стыкованными баковыми трубами (Сб: Материалы Республиканской научно – практической конференции на тему «Роль научно технического прогресса в развитие народного хозяйства», 18–19 мая 2005 года г. Джизак).

2. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

3. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

4. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

5. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к

производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

12. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.

13. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

14. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

15. Abduhamidovich A.H., Baxritdinovich O.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

16. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

17. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

18. Х.Тагаев, Т.Бултаков, Ё.Т.Кувондиқов, Ф.Б.Уразалиев, и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на

занятиях (на примере физики) // Молодой ученный ООО «Издательство
Молодой ученный» (Казань) – №. 3(107) 2016 год – С. 915-918.